

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Рахимбердиев Дурбек Хошимжон угли

email: durbek.rakhimberdiev@dba.uz | rahimberdiyev.durbek99@gmail.com

HISTORICAL FOUNDATIONS OF THE BUDGET PROCESS IN
UZBEKISTAN

Durbek Rakhimberdiev Khoshimjon ogli

email: durbek.rakhimberdiev@dba.uz | rahimberdiyev.durbek99@gmail.com

Аннотация: В данной научном тезисе приведен анализ бюджетного процесса Республики Узбекистан сквозь призму его исторических, правовых основ. Автор обращает внимание на историческое становление и развитие бюджетного законодательства и в целом бюджетного процесса в Республике Узбекистан и проводит сравнительный анализ с другими странами.

Annotation: This scientific article provides an analysis of the budget process in Uzbekistan through the prism of its historical, legal foundations. The author draws attention to the historical development of budget legislation and budget process in Uzbekistan and conducts a comparative analysis with other countries.

Ключевые слова: бюджет, бюджетный процесс, бюджетное законодательство, финансовый план, фонд, консолидированный бюджет, Центральный банк, казначейство, проект бюджета, Администрация Президента, Сенат, Законодательная Палата, Кабинет Министров, фискальный, инфляция, кризис.

Key words: budget, budget process, budget legislation, financial plan, fund, consolidated budget, Central bank, treasury, draft budget, Administration of President, Senate, Legislative Chamber, Cabinet of Ministers, fiscal, inflation, crisis.

Историко-сравнительный анализ бюджетного процесса зарубежных стран и Республики Узбекистан

I. История бюджетного процесса.

Ученые единогласно подчеркивают, что родиной «бюджета», как в широком, так и в узком смыслах по праву считается Англия, как и многие институты конституционного права, так развитие и становление бюджетного права в юридической науке следует относить именно к английскому парламентаризму. Слово «бюджет», по сведениям многих авторов, обозначала *«речь лорда-канцлера казначейства в Англии о предстоящих на будущий период доходах и расходах»*¹.

Безусловно, произошедшие революции и принятые «Петиции о правах» 1628 года и результат гражданской войны и славной революции – «Билль о правах» положили фундамент бюджетному праву. Данные акты знаменуют собой «заполучения» права налогообложения (с чего берутся истоки бюджетного права) объявляют: *«незаконным всякое взимание денег короной для ее надобностей под предлогом прерогатив в иные сроки и иными*

¹ Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 годах. М., 2011. С. 489

способами, чем это установлено парламентом и всякий прямой налог, проведенный без санкции парламента, незаконным»².

Далее английский парламентаризм, взяв в свои руки право определения налогов, разрабатывает второй этап развития бюджетного права – создание бюджетного процесса, а именно ежегодное одобрение государственных расходов. В последующем, согласно с «Биллью о правах» было установлено, что постоянная армия в мирное время может существовать только с согласия парламента, а данное в свою очередь ознаменовало и правило *ежегодного рассмотрения и утверждения парламентом военных расходов на предстоящий год*. К этим расходам присоединилась частично морская смета. Первоначально годичный период одобрения государственных расходов возник еще в 1626 году как Appropriation Act, в соответствии с которым палата общин выделила требуемые Карлом I субсидии (или, с этого момента – ассигнования) только предварительным образом, отложив их одобрение до завершения ежегодной сессии. Одобрение на один год было принято и для расходов на содержание армии и флота после 1649 года, а позже автоматически распространился на все иные государственные расходы, одобряемые парламентом. Однако, некоторые гражданские расходы избежали требования ежегодного утверждения, и в итоге к середине XIX в. в Англии установилось деление государственных расходов на постоянные расходы, одинажды утвержденные парламентом («Charges on the consolidated fund»), и ежегодные расходы («Supply services»).

Обобщая, можно сказать, что история бюджетного права и процесса в Англии характеризуется переходом полномочий с короны к хранителю

² “Законодательство Английской революции 1640—1660 гг.”, составитель Н. П. Дмитриевский (М.—Л., 1946).

URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XVII/16801700/Akty_parlament/bill_o_pravach_1689

английской свободы – парламенту и становлением английского парламентаризма, где парламент «борется» за свои права в области финансов, которая в свою очередь приподнесет и другие полномочия для построения институтов конституционного строя.

Если английский бюджетный процесс четко характеризуется развитием и становлением парламентаризма, то чуть иначе идет процесс развития бюджетного права в Соединенных Штатах Америки. Многие ученые клонятся к идее, что возникновение бюджетного права крепкими узлами переплетено с историей независимости. *“Именно на фоне борьбы за бюджетное право, или “право народа на самообложение” произошло преобразование северо-американских английских колоний в независимое государство”*³. Скорее всего первым этапом стало «Бостонское чаепитие» (Boston Tea Party), когда 16 декабря 1773 года в Бостонской гавани несколько десятков человек – членов общества «Сыны Свободы» (Sons of Liberty), переодевшись индейцами, ночью забрались на борт трех кораблей Ост-Индской компании и сбросили в море груз – 342 ящика с чаем общим весом почти 42 тонны. Это происходило на фоне требований митингующих жителей колоний, которые утвердили резолюцию отправить корабли обратно без уплаты ввозной пошлины на чай, на что губернатор наложил запрет. Считается, что данный процесс запустил почти 10-летнее сражение американских колоний с Британской империей за бюджетные права. В 1767 году принятый пакет новых налогов в отношении американских колоний снова поднял общественный резонанс и привело к массовому протесту. Аргументом протеста стало то, что английский парламент не имеет представителей от американских колоний и решения Парламента Великобритании для американцев начали считаться недействительными –

³ Ходский Л.В. Основы государственного хозяйства. Курс финансовой науки. СПб., 1913. С. 25.

«*No taxation without representation*». Последующие события не заставили себя долго ждать, и вся борьба за бюджетное право перелилась в одну войну за независимость, по окончании которого США, добившись независимости, бюджетные полномочия отнесли к исключительным полномочиям Конгресса, и Президент, согласно Конституции 1787 года, не обладал никакими бюджетными полномочиями. В этом плане история бюджетного права США отличается и даже противоположно направлена к развитию прав европейских стран, где от абсолютных бюджетных прав парламента шлось к их ограничению. Принятый акт 1921 года «*О бюджете и бухгалтерском учете*» (*Budget and Accounting Act*) все-таки передал часть полномочий Президенту – составление *ежегодного проекта бюджета*, который после утверждался Конгрессом.

В данном случае, крайне важно подчеркнуть суждение о том, что бюджетный процесс, или же права в области финансов парламента стали краеугольным камнем, вокруг которого складывались другие конституционные институты демократического общества, в таком порядке и верно, что конституционное право в англо-саксонской правовой семье, словом, истекает из финансового права. Немного иначе излагал природу бюджетного права парламента Рене Штурм, указывая на то, что полномочия парламента вотировать налоги возникло не в связи с тем, что налоги в силу соображений справедливости непременно должны быть одобрены представителями налогоплательщиков, а потому, что начиная с определенной исторической эпохи, *именно народ стал носителем суверенной власти*. Следовательно, обеспечение максимальной прозрачности бюджетного процесса органами государственной власти и управления, как видется для юристов европейских стран, не является требованием современного времени, а обязанностью участников бюджетного процесса и

получаемая открытость – неотчуждаемое право народа, истинного хранителя власти.

Говоря об истории развития бюджетного права и процесса Республики Узбекистан целесообразно заметить, что становление данной отрасли права в корне отличается от модели европейских стран, так как предпосылки сильной монархии, а затем коммунистическое правительство никак не могло предполагать развития сильного парламентаризма откуда бюджетное право брало бы свои истоки.

Появление госбюджета в Узбекистане можно отнести к 1868 году, когда произошло отделение личных расходов хана от государственных. Именно этим было положено начало образования в Туркестане самостоятельного государственного бюджета. Царское правительство России учредило на территории Туркестанского генерал-губернаторства финансовый комитет, основное назначение которого состояло в разработке и исполнении положения о государственных доходах и расходах (положение о государственном бюджете) Туркестана⁴.

В 1924 году с образованием Узбекской ССР Постановлением советской власти был сформирован первый Государственный бюджет Узбекской ССР, входивший с 1924 по 1991 годы в состав Государственного бюджета СССР.

В 1991 году Узбекистан объявил суверенитет и с 1992 года начинает формироваться Государственный бюджет независимой Республики Узбекистан уже с закреплением парламентских основ бюджетного процесса.

История бюджетного права независимого Узбекистана включает в себя три этапа становления государственного бюджета: *фискальный этап (1991-*

⁴Бюджетная система Республики Узбекистан: Учебник / З.Х.Срожиддинова. – Ташкент, 2010. – С.15

1995гг.), неинфляционный этап (1996-2003гг.), этап совершенствования государственного бюджета (с 2004 года.)⁵.

Очевидно, что самый первый этап – фискальный характеризуется очень сложным экономическим состоянием государства, где переход от административно-командной плановой экономики к рыночной, неэффективная структура расходной и доходной части привели к бюджетному кризису. Государственный бюджет на данном этапе описывается высокими ставками налогов во обеспечение социально-политических, экономических преобразований в республике, недопущения экономического кризиса вследствие разгосударствления и приватизации крупных экономических предприятий. Идет процесс разработки нового бюджетного законодательства, которое отличалось бы от бюджетирования в эпоху плановой экономики и была готова к претворению рыночных механизмов.

Второй этап – неинфляционный. На данном этапе идет совершенствования законодательства как в налоговой сфере, так и в бюджетной. Принятие новой валюты сум приводит к изменению ряда параметров государственного бюджета, идет консолидация средств государственного бюджета и внебюджетных средств в единый консолидированный бюджет страны. Усиление финансового контроля открывает возможности рационального построения налоговой системы (в том числе идет снижение процентных ставок бюджетобразующих налогов), что в свою очередь дает открыть новые направления расходов в экономику для стимулирования развития малого бизнеса и основных макроэкономических показателей.

⁵ Бюджетная система Республики Узбекистан: Учебник / З.Х.Срожиддинова. – Ташкент, 2010. – С.128

Третий этап – *совершенствование* государственного бюджета в связи с проводимыми реформами. Данный этап знаменуется созданием современной

централизованной казначейской системы, введением современной, полноохватной и единой бюджетной и учетной системы, включая новую бюджетную классификацию и новый план счетов бухгалтерского учета, внедрением среднесрочной бюджетной стратегии (СБС) и программного бюджетирования, кодификацией актов регулирующих бюджетный процесс в единый акт, Бюджетный кодекс Республики Узбекистан. Нагляднее все эти этапы становления и развития государственного бюджета Республики Узбекистан можно продемонстрировать на нижеследующей схеме:

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON
"MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS"**

Мировой опыт.

Стоит отметить, что многие страны по модели строения и прохождения стадий формирования бюджета и ролью исполнительных и представительных органов на данной стадии бюджетного процесса схожи. Например, бюджетный процесс во многих азиатских странах строится на схожих принципах. В соответствии с Конституцией Японии 1947 года, на Кабинете министров лежит ответственность за подготовку национального бюджета, который затем должен быть представлен в нижнюю палату Парламента (Палату Представителей). Налоги могут быть наложены или изменены только в соответствии с законами, принятыми Палатой советников Японии. Бюджет составляется бюджетным отделом Министерства финансов Японии. Центром бюджетной системы является общий счет, который теоретически включает все доходы и расходы, непосредственно относящиеся к общей фискальной системе Правительства.

Также рассматривая бюджетный процесс в странах европы, особенно в Европейском Союзе, можно убедиться в том, что принципы бюджетной системы Европейского союза призваны создать максимально прозрачную и надежную финансовую систему, а при формировании бюджета недопущения дефолта, или же огромной разницы профицита или дефицита, а наоборот направление на максимальную сближенность к сбалансированному бюджету.

Если говорить о семье прецедентного права – Великобритании, то в первую очередь необходимо обратить внимание и на то, что отсутствие кодификации актов отражается и в отрасли бюджетного права своей рассеянностью большого количества актов, регулирующих бюджетную деятельность. Основные из них все-таки можно перечислить:

- a) Закон о консолидированном фонде 1816 года – *Consolidated Fund Act*⁶;
- b) Акты о департаменте Казначейства и Аудита 1921 года – *Exchequer and Audit Departments Acts*⁷;
- c) Акты о Парламенте 1949 года – *Parliament Acts*⁸;
- d) Акт о государственных заимствованиях 1968 года – *National Loans Act*⁹;
- e) Акт о государственном аудите 1998 года - *National Audit Act*¹⁰;
- f) Акт о правительственных ресурсах и счетах 2000 года – *Government Resources and Accounts Act*¹¹ и тд.

Также стоит отметить, что существует отклонение от привычной разработки проекта Государственного бюджета, как единого ежегоднопринимаемого закона. Бюджетный процесс в Великобритании предполагает принятие двух актов: Finance Bill – Билль о финансах и Appropriation Bill – Билль об ассигнованиях, в котором первый более выполняет утвердительную функцию, то есть в силу необходимости ежегодного утверждения основных бюджетоформирующих налогов, парламент страны ежегодно утверждает такие основные налоги как НДС (VAT), НДФЛ (income tax), налоги на прибыли с корпораций (corporation tax), а второй отражает направление расходов бюджета, в этом плане второй акт более близок по природе к Закону «О государственном Бюджете Республики Узбекистан» в нашем понимании бюджетного процесса, который по форме

⁶ <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo3/56/98/data.pdf>

⁷ www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/11/12-52/data.pdf

⁸ www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/103/data.pdf

⁹ www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/13/data.pdf

¹⁰ www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/44/data.pdf

¹¹ www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/20/data.pdf

является государственным финансовым планом на определенный финансовый год. Проект Билля составляется Казначейством далее передается в Палату Общей, если проект одобряется передается в Палату Лордов, в вернюю палату, одобренный верхней палатой акты направляются для королевской санкции. После подписания Королем соответственно акты считаются принятыми.

Следовательно, прохождение определенных инстанций и стадий составления и принятия проекта бюджета не отличается от тех же процессов бюджетной деятельности представительных и исполнительных органов Республики Узбекистан по формированию государственного бюджета.

Вдобавок, целесообразно упомянуть существующую схожесть некоторых составляющих последующих стадий:

Великобритания	Исполнение бюджета		Республика Узбекистан
	Распределение бюджетных средств: 1. Главный распорядитель (<i>Principal accountants</i>); 2. Обычные распорядители (<i>Subaccountants</i>).	Распределение бюджетных средств: 1. Распорядитель первого уровня; 2. Распорядитель второго уровня.	
	Составление отчета об исполнении бюджета		
	1. Получатели бюджетных средств направляют отчет	1. Бюджетные организации и получатели	

	<p>Генеральному контролеру и Аудитору.</p>	<p>бюджетных средства направляют распорядителям. Распорядители сводные отчеты направляют в Министерство финансов</p>	
	<p>2. Генеральный контролер и Аудитор предоставляет заключение Казначейству</p>	<p>2. Министерство финансов представляет отчет об исполнении Кабинету Министров.</p>	
	<p>3. Казначейство направляет отчет об исполнении в Палату Общин</p>	<p>3. Кабинет Министров направляет в Счетную палату отчет об исполнении; 4. Счетная палата направляет в Кабинет Министров заключение по годовому отчету; 5. Кабинет Министров представляет отчет в палаты Олий Мажлиса с заключением по отчету.</p>	

При всех схожих чертах бюджетного процесса, бюджетный процесс Великобритании имеет и свои несвойственные другим государствам специфические моменты, когда речь идет о процессуальных сроках бюджетного деятельности государственных органов. Первое, что вполне достаточно характеризует специфику это то, что финансовый год согласно законодательству Великобритании начинается с 1 апреля. Однако, интересно отметить, что обязательность принятия и утверждения Билля о финансах, Билля об ассигнованиях и других ежегодно-принимаемых финансово-правовых актов до начала финансового года не предусмотрено в законодательстве, но при этом в Палате Общин должны быть обсуждены в участии Канцлера казначейства основные показатели расходной и доходной части бюджета, состояние экономики на данный финансовый год. Конечным сроком принятия всех ежегодных финансовых актов предусматривается 5 августа. При таком раскладе возникает вопрос о нюансах осуществления налогооблагательной деятельности со стороны соответствующих органов. Таким образом, в части налогообложения применяются нормы Акта о предварительном сборе налогов – *Provisional Collection of Taxes Act* (PCTA) 1968 года¹². В соответствии с артиклем 3 названного акта Парламент вправе своими резолюциями легализовать сбор налогов еще до принятия Акта о финансах. Однако, срок действия такой резолюции невелик и составляет четыре месяца. Она принимается в феврале или марте и действует до 5 августа текущего года. Это означает, что Правительство должно обеспечить прохождение Билля о финансах через Парламент до указанной даты, в противном случае Казначей будет обязан вернуть налогоплательщикам доходы, полученные в указанный период (от начала финансового года до 5

¹² <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/2/section/1>

августа), поскольку окажется, что в этот период он не имел легальной власти их взимать. Сравнивая такой процессуальный порядок с установленными сроками формирования государственного бюджета Республики Узбекистан, совершенно ясно можно интерпретировать данный порядок Великобритании в отрасли Бюджетного права с давно устоявшими обычаями и традициями, принципами бюджетного процесса, развитие и формирование которого неразрывно связано со становлением английского парламентаризма, к тому же данные процессуальные порядки не заимствовались за короткое время от опыта других стран в области финансов, а пришли к сегодняшней форме, изолируясь через определенные исторические отрезки и события.

Резюмируя данную главу, а также опираясь на вышеисследованное, уместно прийти к следующему умозаключению: *государственный бюджет* – это государственный инструмент регулирования экономической, социально-политической, финансовой деятельности, с помощью которого обеспечивается эффективное выполнение государством своих функций, а бюджетный процесс – это деятельность государственных органов управления, финансово-контрольных, представительных органов, бюджетных организаций, получателей бюджетных средств, распорядителей по формированию, принятию и исполнению государственного бюджета. Государственный бюджет Республики и становление бюджетного законодательства с её полноценными инструментами регулирования, воздействия, механизмами нужно отнести к тому историческому периоду, в котором Узбекистан становится суверенной Республикой, так как именно этот исторический отрезок после приобретения независимости, (фискальный этап бюджетирования) формирует фундаментальные принципы формирования государственного бюджета, при этом с уверенностью можно утверждать, что бюджетное законодательство Республики Узбекистан, основные финансово-правовые акты государства, регулирующие бюджетные

отношения, в фискальном и неинфляционном этапах разрабатывалась не только исходя из реальных государственных потребностей в ресурсах или социально-ориентированной политики фискального периода, но и с строжайшим учетом мирового опыта, о чем свидетельствуют многие схожие черты стадий формирования, принятия, исполнения, составления отчета бюджетного процесса Республики Узбекистан и развитых стран англосаксонской и романо-германской семей. Однако и не забыт тот фактор, что некоторые бюджетно-правовые принципы или отсутствие таковых, специфика бюджетного процесса, инструменты и механизмы бюджетной деятельности, процессуальные порядки формирования, принятия, исполнения бюджета характеризуются устоявшимися в течение столетий финансовыми обычаями парламента и других органов развитых стран, что было рассмотрено на примере Великобритании, имплементация таких несвойственных для нашего общества правоотношений могло бы привести к неэффективному бюджетированию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Руководящая литература

- 1.1.** Мирзиёев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа. – Т.: «Ўзбекистон», 2016.
- 1.2.** Каримов И.А. Важнейшие задачи углубления демократических реформ на современном этапе. -Т.: Узбекистан, 1996. – 105 с.

1.3. Бюджетная система Республики Узбекистан: Учебник / З.Х.Срожиддинова. – Ташкент, 2010. – 477с.

1.4. Финансовое право Республики Узбекистан/ А.Ли: Отв.ред. М.Х. Рустамбоев; МВ и ССО РУз, Ташкентский юридический институт. – Ташкент: ИПТД: им. Cho`lron, 2008. – 236с.

2. Нормативно-правовые акты

2.1. Конституция Республики Узбекистан. – Тошкент, Узбекистан. 2019 - 40 с.;

2.2. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан от 01 января 2014 г. № 52 (I). [Электронный ресурс]:. – в ред. от 29.11.2023 г. № 03/23/880/0905 Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан (www.lex.uz).–Режим доступа <https://lex.uz/docs/2304140>;

2.3. Налоговый кодекс Республики Узбекистан от 01 января 2020 г. ЗРУ-599. [Электронный ресурс]:. – в ред. от 29.12.2023 г. № 03/23/891/0989. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан (www.lex.uz).–Режим доступа <https://lex.uz/ru/docs/4674893>;

2.4. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля» (№ УП-6247 от 16.06.2021 г.)// URL: <https://lex.uz/ru/docs/5459053>;

2.5. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном процессе» (№ ПП-3917 от 22.08.2018г.) URL: <https://lex.uz/ru/docs/3879207>;

2.6. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению открытости прозрачности государственного управления, а также повышению статистического

потенциала страны» (№ ПП-4273 от 10.04.2019 г.) URL:
<https://www.lex.uz/docs/4277344>

2.7. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению активного участия граждан в бюджетном процессе» (№ ПП-5072 от 13.04.2021 г.) URL:
<https://lex.uz/docs/5370822>;

2.8. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему расширению финансирования мероприятий, сформированных на основе общественного мнения посредством информационного портала «Открытый бюджет» (N ПП-5250 от 22.09.2021 г.) URL: <https://lex.uz/ru/docs/5651411>;

2.9. Закон «О Федеральном консультативном комитете» (Federal Advisory Committee Act of 1970). URL: <https://www.gsa.gov/policy-regulations>;

2.10. Закон «О бюджете и отчетности» (The United States Revenue Act of 1921). URL: https://www.law.cornell.edu/topn/revenue_act_of_1921;

2.11. Закон «О свободе информации» (The Freedom of Information Act of 1966). URL: <https://www.epa.gov/foia>;

2.12. Федеральный закон «О подотчетности и прозрачности финансирования» (Federal Funding Accountability and Transparency Act of 2006). URL: <https://www.congress.gov/bill/109th-congress/senate-bill/2590>;

2.13. Закон Конгресса «О прозрачности бюджетного обоснования» (Congressional Budget Justification Transparency Act of 2021). URL: <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/22>.

3. Учебники и учебные пособия

3.1. Public budgeting in context : structure, law, reform, and results / Katherine G. Willoughby. – 454p.

- 3.2.** Transparency in government operations / George Kopits and Jon Craig. p. cm.—(Occasional paper, ISSN 0251-6365 ; 158) “February 1998.”. – 50 p.
- 3.3.** ECONOMICS: PRINCIPLES, PROBLEMS, AND POLICIES Eighteenth edition. – McConnell, Brue, Flynn. Published by McGraw-Hill/Irwin, a business unit of The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 – 917p.
- 3.4.** Municipal Finances. A Handbook for Local Governments. – Catherine Farvacque-Vitkovic and Mihaly Kopanyi/ The World Bank 1818 H Street NW, Washington DC 20433. 2014. – 521p.
- 3.5.** Бюджетное право: учебник/ под. Ред. И.А. Цинделиани. – Москва: Проспект, 2018. – 400с.
- 3.6.** Сидорова Е.А. Особенности бюджетной политики в Европейском союзе – М.: ИМЭМО РАН, 2012 – 129 с.

4. Научная литература и научные статьи

- 4.1.** Transparency in the Budget Process Elizabeth Garrett and Adrian Vermeule. Paper to be Presented at Conference on Fiscal Challenges University of Southern California Law School February 2006.
- 4.2.** Budgeting and Budgetary Control by Jan F. Jacobs/ This paper can be downloaded from the Social Science Research Network Electronic Paper <http://ssrn.com/abstract=400120>
- 4.3.** The use of new technologies in VAT and taxpayers’ rights Marta Papis-Almansa.
- 4.4.** Основы правового регулирования бюджетной деятельности в Великобритании. Рассыльников И.А.
- 4.5.** Формирование открытой и прозрачной информации об управлении общественными финансами: опыт США. Гузь Наталья Алексеевна.
- 4.6.** Бюджет для граждан проект 2021. Ташкент – 2020.
- 4.7.** Обзор открытости бюджета за 2019 год. International Budget Partnership

4.8. Руководство по обеспечению открытости бюджетных документов (Индекс открытости бюджета) Международного Бюджетного Партнерства. Ташкент – 2019.

4.9. Урта муддатли бюджет. Наманган шаҳар бюджет. Тошкент – 2017.

5. Электронно-образовательные ресурсы

5.1. <https://www.lex.uz>

5.2. <https://www.norma.uz>

5.3. <https://www.openbudget.uz>

5.4. <https://www.data.gov.uz>

5.5. <https://www.meningfikrim.uz>

5.6. <https://huquqburch.uz>

5.7. <https://www.ssrn.com>

